

KO'P O'LCHOVLI TASODIFIY MIQDORLAR

Qurbonov H.Q.

Samarqand Davlat universiteti
Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika
kafedrası o'qituvchisi
dotsent.

Matematika fakulteti matematika yunalishi

Raupova Sabina

401-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11107978>

Annotatsiya. Mazkur maqolada matematika fanida dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan ehtimollar nazariyasi masalasi muhokama qilingan. Maqolada ehtimollarni qo'shish formulasining ayrim umumlashmalarining formulalar va teoremlar asosida yechimi berilgan.

Kalit so'zlar: matematika, ehtimollar nazariyasi, ehtimollarni qo'shish formulasi, teorema, gipergeometrik taqsimot.

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос теории вероятностей, имеющий актуальное значение в математике. В статье дается решение некоторых обобщений формулы сложения вероятностей на основе формул и теорем.

Ключевые слова: математика, теория вероятностей, формула сложения вероятностей, теорема, гипергеометрическое распределение.

Abstract. This article discusses the issue of probability theory, which is of current importance in mathematics. The article gives a solution to some generalizations of the probability addition formula based on formulas and theorems.

Keywords: mathematics, probability theory, probability addition formula, theorem, hypergeometric distribution.

Ehtimollar nazariyasi "tasodifiy tajribalar", ya'ni natijasini oldindan aytib bo'lmaydigan tajribalardagi qonuniyatlatni o'rganuvchi matematik fandır. Bunda shunday tajribalar qaraladiki, ularni o'zgarmas (ya'ni, bir xil) shartlar kompleksida hech bo'lmaganda nazariy ravishda ixtiyoriy sonda takrorlash mumkin, deb hisoblanadi. Bunday tajribalar har birining natijasi tasodifiy hodisa ro'y berishidan iboratdir. Insoniyat faoliyatining deyarli hamma sohalarida shunday holatlar mavjudki, u yoki bu tajribalarni bir xil sharoitda ko'p marta takrorlash mumkin bo'ladi. Ehtimollar nazariyasini sinovdan-sinovga o'tishida natijalari turlicha bo'lgan tajribalar qiziqtiradi. Biror tajribada ro'y berish yoki bermasligini oldindan aytib bo'lm aydigan hodisalar tasodifiy hodisalar deyiladi. Masalan, tanga

tashlash tajribasida har bir tashlashga ikki tasodifiy hodisa mos keladi: tanganing gerb tomoni tushishi yoki tanganing raqam tomoni tushishi. Albatta, bu tajribani bir marta takrorlashda shu ikki tasodifiy hodisalardan faqat bittasigina ro'y beradi. Tasodifiy hodisalarni biz tabiatda, jamiatda, ilmiy tajribalarda, sport va qimoro'yinlarida kuzatishimiz mumkin. Umumlashtirib aytish mumkinki, tasodifiyat elementlarisiz rivojlanishni tasavvur qilish qiyindir. Tasodifiyatsiz umuman hayotning va biologik turlarning yuzaga kelishini, insoniyat tarixini, insonlarning ijodiy faoliyatini, sotsial-iqtisodiy tizim larning rivojlanishini tasavvur etib bo'lmaydi. Ehtimollar nazariyasi esa aynan mana shunday tasodifiy bog'liqliklarning matematik modelini tuzish bilan shug'illanadi. Tasodifiyat insoniyatni doimo qiziqtirib kelgandir. Shu sababli ehtimollar nazariyasi boshqa matematik fanlar kabi amaliyot talablariga mos ravishda rivojlangan. Ehtimollar nazariyasi boshqa matematik fanlardan farqli o'laroq nisbatan qisqa, ammo o'ta shijoatlik rivojlanish tarixiga ega. Endi qisqacha tarixiy ma'lumotlarni keltiramiz. Ommaviy tasodifiy hodisalarga mos masalalarni sistematik ravishda o'rganish va ularga mos matematik apparatning yuzaga kelishi XVII asrga to'g'ri keladi. XVII asr boshida, mashhur fizik Galiley fizik o'lchashlardagi xatoliklarni tasodifiy deb hisoblab, ularni ilmiy tadqiqot qilishga uringan. Shu davrlarda kasallanish, o'lish, baxtsiz hodisalar statistikasi va shu kabi ommaviy tasodifiy hodisalardagi qonuniyatlarni tahlil qilishga asoslangan sug'urtalanishning umumiy nazariyasini yaratishga ham urinishlar bo'lgan. Ammo, ehtimollar nazariyasi matematik ilm sifatida murakkab tasodifiy jarayonlarning o'rganishdan emas, balki eng sodda qimor o'yinlarini tahlil qilish natijasida yuzaga kela boshlagan. Shu boisdan ehtimollar nazariyasining paydo bo'lishi XVII asr ikkinchi yarmiga mos keladi va u Paskal (1623-1662), Ferma (1601-1665) va Gyuygens (1629-1695) kabi olimlarning qimor o'yinlarini nazariyasidagi tadqiqotlari bilan bog'liqdir. Ehtimollar nazariyasi rivojidagi katta qadam Yakov Bernulli (1654-1705) ilmiy izlanishlari bilan bog'liqdir. Unga, ehtimollar nazariyasining eng muhim qonuniyati, deb hisoblanuvchi "katta sonlar qonuni" tegishlidir. Ehtimollar nazariyasi rivojidagi yana bir muhim qadam Muavr (1667-1754) nomi bilan bog'liqdir. Bu olim tomonidan normal qonun (yoki normal taqsimot) deb ataluvchi muhim qonuniyat mavjudligi sodda holda asoslanib berildi.

Ehtimollar nazariyasining muhim tusunchalaridan biri tasodifiy miqdor tushunchasidir. Tasodifiy tajriba natijasida u yoki bu qiymatni qabul qilishi oldindan ma'lum bo'lmagan miqdor tasodifiy miqdor deyiladi.

Tasodifiy miqdorlar lotin alifbosining bosh harflari X, Y, Z, \dots (yoki grek alifbosining kichik harflari ξ, η, ζ, \dots) bilan qabul qiladigan qiymatlari esa kichik harflar x, y, z, \dots bilan belgilanadi. Tasodifiy miqdorlarga misollar keltiramiz:

- 1) X -tavakkaliga olingan mahsulotlar ichida sifatsizlari soni;
- 2) Y - x ta o'q uzilganda nishonga tekkanlari soni;
- 3) Z -asbobning beto'htov ishlash vaqti;
- 4) U - $[0,1]$ kesmadan tavakkaliga tanlangan nuqtaning koordinatalari;
- 5) V -bir kunda tug'iladigan chaqaloqlar soni va h.k..

Agar tasodifiy miqdor (tasodifiy miqdor) chekli yoki sanoqli qiymatlar qabul qilsa, bunday tasodifiy miqdor diskret tipdagi tasodifiy miqdor deyiladi. Agar tasodifiy miqdor qabul qiladigan qiymatlari biror oraliqdan iborat bo'lsa uzluksiz tipdagi tasodifiy miqdor deyiladi.

Demak, diskret tasodifiy miqdor bir-biridan farqli alohida qiymatlarni, uzluksiz tasodifiy miqdor esa biror oraliqdagi ixtiyoriy qiymatlarni qabul qilar ekan. Yuqoridagi X va Y tasodifiy miqdorlar diskret, Z esa uzluksiz tasodifiy miqdor bo'ladi.

Endi tasodifiy miqdorni qat'iy ta'rifini keltiramiz.

Ω elementar hodisalar fazosida aniqlangan X sonli funksiya tasodifiy miqdor deyiladi, agar har bir ω elementar hodisaga $X(\omega)$ sonni mos qo'ysa, yani $X = X(\omega), \omega \in \Omega$.

Masalan, tajriba tangani 2 marta tashlashdan iborat bo'lsin. Elementar hodisalar fazosi $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$, $\omega_1 = GG, \omega_2 = GR, \omega_3 = RG, \omega_4 = RR$ bo'ladi. X -gerb chiqishlari soni bo'lsin, u holda X tasodifiy miqdor qabul qiladigan qiymatlari: $X(\omega_1) = 2, X(\omega_2) = 1, X(\omega_3) = 1, X(\omega_4) = 0$.

Ko'p o'lchovli tasodifiy miqdorlar va ularning birgalikdagi taqsimot funksiyasi

Bir o'lchovli tasodifiy miqdorlardan tashqari, mumkin bo'lgan qiymatlari 2 ta, 3 ta, ..., n ta son bilan aniqlanadigan miqdorlarni ham o'rganish zarurati tug'iladi. Bunday miqdorlar mos ravishda ikki o'lchovli, uch o'lchovli, ..., n o'lchovli deb ataladi.

Faraz qilaylik, (Ω, AP) ehtimollik fazosida aniqlangan X_1, X_2, \dots, X_n tasodifiy miqdorlar berilgan bo'lsin. $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ vektorga tasodifiy vektor yoki n - o'lchovli tasodifiy miqdor deyiladi. Ko'p o'lchovli tasodifiy miqdor har bir elementar hodisa ω ga n ta X_1, X_2, \dots, X_n tasodifiy miqdorlarning qabul qiladigan qiymatlarini mos qo'yadi. $F_{X_1, X_2, \dots, X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = P\{X_1 < x_1, X_2 < x_2, \dots, X_n < x_n\}$ n o'lchovli funksiya $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ tasodifiy vektorning taqsimot funksiyasi yoki X_1, X_2, \dots, X_n tasodifiy miqdorlarning birgalikdagi taqsimot funksiyasi deyiladi.

Qulaylik uchun $F_{X_1, X_2, \dots, X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ taqsimot funksiyani X_1, X_2, \dots, X_n indekslarini tushirib qoldirib, $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ko'inishida yozamiz.

$F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ funksiya $X=(X_1, X_2, \dots, X_n)$ tasodifiy vektorning taqsimot funksiyasi bo'lsin. Ko'p o'lchovli $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ taqsimot funksiyaning asosiy xossalari keltiramiz:

- $\forall x_i: 0 \leq F(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq 1$, ya'ni taqsimot funksiya chegaralangan.
- $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ funksiya har qaysi argumenti bo'yicha kamayuvchi emas va chapdan uzluksiz.

3. Agar biror $x_i \rightarrow +\infty$ bo'lsa, u holda

$$\lim_{x_i \rightarrow +\infty} F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F(x_1, \dots, x_{i-1}, \infty, x_{i+1}, \dots, x_n) = F_{x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n}(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n) \quad (1.1)$$

4. Agar biror $x_i \rightarrow +\infty$ bo'lsa, u holda $\lim_{x_i \rightarrow +\infty} F(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$. 3-xossa yordamida keltirib chiqarilgan (1.1) taqsimot funksiyaga marginal(xususiy) taqsimot funksiya deyiladi. $X=(X_1, X_2, \dots, X_n)$ tasodifiy vektorning barcha marginal taqsimot funksiyalari

soni $k=C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^{n-1} = \sum_{i=0}^n C_n^i - C_n^0 - C_n^n = 2^n - 2$ ga tengdir.

Masalan, $X=(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ($n=2$) ikki o'lchovlik tasodifiy vektorning marginal taqsimot funksiyalari soni $k=2^2 - 2=2$ ta bo'lib, ular quyidagilardir:

$$F(x_1, +\infty) = F_1(x_1) = F(X_1 < x_1); \quad F(+\infty, x_2) = F_2(x_2) = F(X_2 < x_2).$$

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Djabbarov. O.Dj., & Iskandarov. S. D. (2021). TEYLOR FORMULASI VA UNING TURLI MATEMATIK MASALALARGA QO'LLANILISHI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 1(3), 773-778.
- Djabbarov.O.Dj. & Akbaraliyev. A. A. (2021) O'RTA ARIFMETIK VA O'RTA GEOMETRIK TUSHUNCHAGA BOG'LIQ KETMA-KETLIK LIMI , Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 1(1). 94-97.
- Djabbarov. O. Dj. & Jabborxonova. G. (2021) DARAXT HAJMINI HISOBLASHNING BIR MATEMATIK USULI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 1(1). 249-252.
- Djabbarov. O.Dj. & Jabborxonova. G. (2021) MATEMATIK O'ZGARMASLARNING TURLI KO'RINISHLARI HAQIDA. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 1(2). 237-240
- Djabbarov. O.Dj. & Abdiashimova. M. (2021) MATEMATIKA FANINI O'RGANISHDA QIZIQARLI MASALALARNING O'RNINI HAQIDA. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(2). 233-236

